

ЭРТАЧИ МУДДАТДА ЭКИЛГАН ОҚБОШ КАРАМНИ СУҒОРИШ ТАРТИБОТИ ВА МЕЪЁРЛАРИ

Жадигерова Миързагул Сарсенбаевна

Таянч докторант, Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва
агротехнологиялар институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10597197>

Аннотация: мақолада эртачи муддатда экилган оқбош карамни суғориш тартиботи ва меъёрлари тўғрисидаги қимматли маълумотлар чуқур илмий таҳлил қилинган ҳолда келтирилган.

Калит сўзлар: эртачи муддат, оқбош карам, суғориш тартиботи, карам кўчати.

Маълумки, тупроқ қатламлари орасида ушланиб қолган сув миқдориға тупроқнинг нам сиғими дейилади. Тупроқдаги барча бўшлиқлар сув билан тамомила тўйинган намликка тўлиқ нам сиғими дейилади. Тупроқ нам сиғимининг меъёри унинг механик ва органик таркибига, донадорлигига боғлиқ. Сергумус, соз ва дондор тупроқларда нам сиғими катта, қумлоқ ва оз гумусли тупроқларда кичик бўлади. Бўз тупроқларга нисбатан ўтлоқи-бўз тупроқларда тўлиқ нам сиғими бирмунча каттароқ бўлади. Тажриба даласида юқори қатламдан 50-60 см гача тўлиқ намлик кўтарилиб, сўнг пасайиб борган. Шунда унинг кўрсаткичлари 0-30 см қатламда 37,5%; 0-50 см. да 38,7% ва 0-100 см қатламда 38,8% ни ташкил қилган.

Табий намлик миқдори тупроқ қатламлари бўйича ўзгариб турди, ва 0-30 см ҳайдалма қатламда 13,5-15,8% оралиғида бўлиб ўртача 14,9% ни ташкил этди. 30-50 см қатламда 16,3-19,0% орасида, ўртача 0-50 см да 16,0% ҳамда 50-100 см да 20,2-15,8% орасида ва 0-100 см қатлам кўрсаткичи ўртача 17,0% ни ташкил қилди.

Тупроқнинг фақат капилляр бўшлиқлари сув билан тўйинган бўлса, капилляр нам сиғими ёки нисбий нам сиғими дейилади. Тупроқ вазнига нисбатан 0-30 см. ҳайдалма қатламда дала нам сиғими 24,5%; 0-50 см қатламда 24,1% ва 0-100 см қатламда 24,0% бўлган. Бунда юқори қатламлардан пастки (60-70 см) қатламларда унинг миқдори камайиб борди.

Тупроқнинг ҳажм оғирлиги 1 м. гача ҳар 10 см дан намуналар олиб ўтказилди. Унда юқори қатламлардан (0-50 см) беш марта, пастки қатламлардан 3 марта такрорланишда тупроқ намуналари олинди.

Бўз тупроқларга нисбатан ўтлоқи-бўз тупроқларнинг ҳажм оғирлиги

бироз енгилроқ бўлади. Тажрибада 0-30 см қатламда $1,18 \text{ г/см}^3$; 0-50 см. да $1,23 \text{ г/см}^3$ ва 0-100 см. қатламда $1,30 \text{ г/см}^3$ бўлган. Ҳайдалма қатламда $1,15-1,23 \text{ г/см}^3$; 30-50 см. да $1,28-1,31 \text{ г/см}^3$ ва 50-100 см. қатламда $1,33-1,41 \text{ г/см}^3$ ни ташкил қилган.

Тупроқнинг сув ўтказувчанлиги деганда, қатламнинг устки қисмидан пастки қисмигача маълум миқдордаги сувни ўтказиш хусусияти тушунилади. Тупроқнинг сув ўтказувчанлик тезлиги билан 1 соатда кетган умумий сув миқдори ҳисобланади. Сув сарфи ҳар 5-10- ва 15-минутларда, кейингилари соатларда ҳисобга олишни 30 ва 60 минутларда ўтказилади.

Тажриба қўйишдан олдин июн ойининг 1- декадасида ҳар 5 минутда сув сарфи 0,74 мм. ёки 1 соатда 44,4 мм. бўлди. Кейинги соатларда минутига 0,38 мм ёки соатига 22,8 мм бўлган. Олти соат ичида шимиладиган сувдан (1,69 мм) 43,8% и 1 соатда ва 22,5% и 2 соатда сарф бўлди. 2 соатда 1 соатга нисбатан унинг миқдори 1,95 марта камайди.

3-соатда 0,19 мм ёки соатига 11,4 мм сарф бўлди ва намига нисбатан 11,2 мм.ни ташкил қилди. 4-6- соатларда сувнинг сарфи кескин камайди ва минутига 9,0-6,6 мм бўлиб, умумий улушдан 8,9-6,5% ни ташкил қилди. Шунда 6 соатда ҳаммаси бўлиб 101,4 мм сув шимилди ва гектарига 1014 м^3 .

Кузда тупроқнинг сув ўтказувчанлиги аниқланганда қўйидаги натижалар олинди. 1- соатда минутига 0,61 мм сув кетган бўлса, бу соатига 36,6 мм.ни ташкил қилди. 2- соатда минутига 0,32 мм ёки соатига 19,2 мм сув сарфланди. Бунда умумий (1,43 мм) миқдорга нисбатан 1- соатда 42,7% сув кетган бўлса, 2- соатда 22,4% ёки 1,9 марта кам сув сарф бўлди.

3- соатда минутига 0,21 мм. ёки соатига 12,6% сув сарфланди ва ўз навбатида 14,7% ни ташкил қилди. 4-6- соатларда минутига 0,13-0,06 мм. сув сарфланиб, соатига 7,8-3,6 мм. бўлиб, жами сувдан 9,1-4,1% ни ташкил қилган. Кузда 6 соат ичида гектарига 858 м^3 сарфланди ва ёзги кўрсаткичдан 156 м^3 га ёки 18,2% га кам бўлган. Бу табиий ҳолат, сабаби, ўсув даврида пайкалга техникани ва одамларни кириши ҳамда суғоришлар эвазига тупроқни зичлашиши сув ўтишини секинлашишига олиб келади.

Тупроқнинг хоссалари ва хусусиятларини белгилашда унинг механик таркиби муҳим ўрин тутаяди. Сабаби, механик таркиби тупроқнинг сув ва ҳаво тартиботига кучли таъсир кўрсатади. Одатда суғориб деҳқончилик қилинадиган пахтачилик ва ғаллачиликка ихтисослашган хўжаликларда

ўрта қумоқли тупроқлар энг яхши тупроқлардан ҳисобланади. Ҳар хил катталиқда бўлган минерал заррачаларнинг фоиз ҳисобидаги нисбати тупроқнинг механик таркиби дейилади. Механик элементлар диаметри 1 мм дан катта бўлса тупроқ скелети, ундан кичик бўлса мелкозем дейилади. Мелкозем ҳам иккига бўлинади. Диаметри 0,01 мм дан катта бўлганлари физик қум, ундан кичиклари эса физик лой дейилади.

Текширилган тупроқ кесимининг механик таркиби ўрта қумоқли бўлиб, физик лойнинг миқдори 34,8 дан 40,8% гача тебранди.

Эскидан суғориладиган типик ўтлоқи-бўз тупроқлар асосан, 0,05 дан 0,1 мм. гача ва ундан кичик заррачалардан ташкил топган бўлиб, микроструктурали ҳисобланади. Бундай тупроқлар яхши капилляр ғоваклик, юқори миқдорда нам билан таъминловчи, озиқа моддаларни ҳаракатчанлигини ифодалаб, юқори унумдорлигини белгилайди.

Биз ўрганган тупроқда микроагрегат заррачалари асосан йирик чанг заррачаларидан (0,05-0,1 мм) иборат бўлиб, ҳайдов қатламида 64%, ҳайдов ости қатламида эса 59% дан 68% гача тебраниб турди, шу билан бирга майда қум заррачалар (0,1-0,05 мм) 9-11% ни ташкил қилган.

Чегараланган дала нам сиғимига нисбатан (ЧДНСН) суғоришдан олдинги тупроқ намлиги кўчат экилгандан-карамбош ўрай бошлагунча биринчи даврда 0-40 см қатлам қалинлиги намиқтирилди ҳамда иккинчи даврда 0-60 см қатлам карамбош ўрай бошлаган даврдан ўсув даври охиригача олинган. ЧДНСН суғориш тартиботи қўйидаги схемада олиб борилди. Биринчи рақамда 0-40 см ва 2- рақамда 0-60 см қатламда ҳисоблашлар олиб борилди. Вариантлар: 60-60 назорат; 70-70; 70-80; 70-90; 80-80 ва 80-70% қўлланилди.

Суғоришдан олдинги тупроқ намлиги 1- босқичда вариантлар буйича абсолют қуруқ тупроққа нисбатан 14,6; 17,1 ва 19,5% орасида тебранди. Суғоришдан олдинги тупроқ намлиги дала шароитида Кабаев усулидан фойдаланилганда, суғориш вариантлари буйича 33; 36 ва 41% ни ташкил қилди. Улар ЧДНСН – 60; 70 ва 80% га тўғри келади.

Карамбош ўрай бошлагандан ўсув даври охиригача ЧДНСН – 60; 70; 80; 90% бўлганда, абсолют қуруқ тупроққа нисбатан суғоришдан олдинги намлик мос равишда 14,4; 16,8; 19,2 ва 21,6% ни ташкил қилди. Кабаевнинг зўлдир усулида эса 33; 36; 41 ва 45% га тенг бўлди. Оқбош карам барги ҳужайраларидаги шира концентрацияси дала рефрактометри ёрдамида эрталаб соат 10-11 лар орасида 4-5-қайтариқда аниқланди. 1-фаза – карамбош ўрай бошлаганда ЧДНСН (назорат) суғоришдан олдин

тупроқ намлиги 60-60% бўлганда карам барги ширасининг концентрацияси 6,0-6,6% орасида тебраниб турган. Суғоришдан олдинги тупроқ намлиги 70-70% га ошганда карам барги ширасининг концентрацияси бироз камайган ва 5,5-6,0% ни ташкил қилган. Суғоришдан олдинги тупроқ намлиги ЧДНСН 80-80 ва 80-70% бўлганда барг ширасининг концентрацияси камайиб 5,1-5,4% ни ташкил қилди. 1 фазада барг хўжайра ширасининг барча вариантлар буйича ўртача кўрсаткичи 5,45-5,9% оралиғида бўлган (1-жадвалга қаранг).

1-жадвал

Карам барги хўжайра шираси концентрасиясига тупроқ намлигини таъсири

ЧДНСН бўйича тупроқ намлиги, %	Карамбоши ўрай бошлагунча (20/VIII)	Карамбоши шаклланаётган даврда (25/VIII – IX)
60-60 назорат	6,0-6,6	11,2-11,7
70-70	5,5-6,0	10,2-11,0
70-80	5,5-6,0	9,4-9,8
70-90	5,5-6,0	6,8-7,1
80-80	5,1-5,4	9,5-9,9
80-70	5,1-5,4	10,1-10,6
\bar{x}	5,45-5,9	9,5-10,0

Карамбош ўраб шаклланаётган даврдан ўсув даври охиригача 2-даврдан назорат (60-60%) вариантыда барг хўжайра шираси 11,2-11,7% ни; 70-70% да 10,2-11,0% ташкил қилди.

Суғоришдан олдинги тупроқ намлиги ошган сари барг хўжайра шираси камая бошлаган. ЧДНСН 70-80% да 9,4-9,8%; 70-90% да 6,8-7,1; 80-80% да 9,5-9,9%; 80-70% да 10,1-10,6% ни ташкил қилди. Барча суғориш тартиботининг ўртача кўрсаткичи 9,5-10,0% орасида бўлди. Барг хўжайра шираси концентрасиясига тупроқ намлигидан ташқари ҳаво ҳарорати ва оз бўлсада шамолнинг ҳам таъсири бўлгди.

Тадқиқот қилинаётган оқбош карамнинг Навруз, Тошкент 10 навлари ва Magnus F1, Fresco F1 дурагайлари суғориш тартиботи бўйича суғориш сони ва суғориш муддатлари ўрганилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Qosimova Sh.N., Shokirov A.J., Azimov B.D. Planting dates of cabbage in greymeadow soils Uzbekistan. // Evropean applied sciences, 2012. - №1.-P.280-282.
2. Ибрагимов С.Б., Шокиров А.Ж., Ёзги муддатта экиш учун оқбош карам навларини танлаш. «Ўзбекистон аграр фани хабарномаси» журнали. // «Ўзбекистон аграр фани хабарномаси» журнали – Тошкент, 2014. - №2 (56). –Б. 35-39.
3. Қосимова Ш.Н., Шокиров А.Ж., Азимов Б.Д. «Саратони» оқбош карам навининг ўсиши ва ҳосилдорлигига ёзги экиш муддатларининг таъсири. // «Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги» журнали. – Тошкент , 2012. - № 10. – Б. 29.
4. Шокиров А.Ж. Ёзги муддатда экилган оқбош карамнинг экиш схемаларини иқтисодий самарадорлиги. // «Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги» журналининг «Агроилм» илмий иловаси. - Тошкент, 2014. – Махсус сон. –Б. 67-68.
5. Шокиров А.Ж., Азимов Б.Ж. Ибрагимов С.Б. Оқбош карамнинг ёзги экиш муддатлари. // «Ўзбекистон аграр фани хабарномаси» журнали – Тошкент, 2014. - №2 (55). –Б. 42-45.
6. Шокиров А.Ж., Ибрагимов С.Б. Ёзги муддатларда етиштирилган карамнинг иқтисодий самарадорлиги. // Ўзбекистон аграр фани хабарномаси» журнали. – Тошкент 2015. - №1(59). - Б, 104-107.

